

20 ans d'aventure éducative à Hoedic

De toutes les aventures humaines, l'éducation est la plus mystérieuse, car elle consiste à éveiller une liberté à des horizons nouveaux. Aussi ces 20 ans d'aventure éducative n'étaient pas écrits à l'avance, mais ils se sont laissés façonner par une île et ses habitants, la mer et les exigences de la navigation, des éducateurs, l'association Cap Vrai, et surtout par les jeunes qui ont participé à ces camps. Écrire, c'est se donner la possibilité de relire et de relier. C'est aussi partager une expérience, et s'ouvrir à d'autres rencontres.

Arnaud de Guibert

*« Quand on y vient une fois
C'est comme un premier amour
On découvre ce petit caillou
Sans comprendre toutefois
Qu'on va rester encore un jour. »*

Dominique Geffay

Bientôt 20 ans depuis ce premier camp de jeunes en avril 1999, avec déjà les éléments essentiels d'une pédagogie qui perdure, même si elle s'est enrichie au fil des expériences et des rencontres.

Alors jeune prêtre à Vallet, au cœur du vignoble nantais, je choisis d'emmener des lycéens et étudiants de la paroisse pour un petit camp durant les vacances de Pâques, un temps « à l'écart ». Où mieux que sur une île peut-on vivre une retraite ?

Amariné par culture familiale et par le scoutisme, familier de la baie de Quiberon, j'embarque avec une quinzaine de jeunes sur les Kelts 6.20 des scouts de France de Vannes. Et vogue vers Hoedic ! Nous logeons à l'étage inférieur du fort, alors très sommairement aménagé. En journée nous arpentons les plages pour les débarrasser d'une partie de ces déchets qui les souillent. Les temps de détente alternent avec des temps spirituels au fort, à l'église Notre-Dame-la-Blanche ou dans la nature.

Un temps de solitude est suivi de la dernière soirée à la Trinquette où les chants de marins s'enchaînent. À cette époque, ils sont illustrés par les tapisseries brunes du café. Puis, la dernière nuit, tous se relaient devant le saint Sacrement. Et déjà voici le matin. Il faut rembarquer, avec des images et des émotions qui se bousculent dans nos cœurs et nos têtes comme le jusant à l'entrée du Golfe et qui, plus infailliblement encore que le flot, nous ramèneront à Hoedic.

Ces camps de Pâques à Hoedic seront le résultat d'une alchimie mystérieuse. L'amitié de deux prêtres : Henry Fautrad du diocèse du Mans et moi-même de Nantes, tous deux passionnés par la mer, l'éducation des jeunes, la richesse de l'histoire des hommes, et bien sûr par le Christ. « *Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes, ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes...* ». Clin « Dieu », Henry et Arnaud sont nés le même jour, il y a presque 30 ans.

Une île juste assez grande pour en faire le tour avec de bonnes jambes en quelques heures, riche d'une si longue histoire et préhistoire, de ses habitants que nous découvrirons peu à peu, d'une faune et d'une flore exceptionnelles, de paysages splendides et changeants, et de ciels étoilés merveilleux.

Des jeunes, ceux qui découvrent et ceux qui reviennent d'année en année, des jeunes aux familles joyeuses et équilibrées, et aussi des jeunes aux familles explosées par un monde brutal et sans pitié. Mais des filles et des garçons qui ont de par leur jeunesse trois capacités extraordinaires : s'émerveiller, tisser des liens d'amitié fraternelle et déployer une grande générosité. Ces camps à Hoedic seront comme l'éclosarium de cette belle jeunesse qui ne demande qu'à ouvrir ses ailes. Comme ces fous de Bassan qui dansent au ras des vagues lorsque le vent lève la mer.

Tu viens à Hoedic pour ce camp...

Si c'est la première fois, tu as tout à découvrir.

Si tu es déjà venu quelques fois, tu te doutes que tu as encore beaucoup à connaître.

Si tu es un habitué d'Hoedic, tu sais combien ce que tu sais d'elle est peu de chose par rapport à son mystère.

Les motivations qui t'ont conduit ici sont diverses, différentes pour les uns et les autres. Mais passer quelques jours à l'écart sur une île reste une aventure, aventure humaine et pourquoi pas, si tu y consens, aventure intérieure et spirituelle.

Ce livret n'a pas d'autre ambition que d'accompagner cette aventure, permettre que ces quelques jours privilégiés puissent t'inviter à la rencontre du Seigneur. Tu peux accueillir ces jours un peu comme une retraite en monastère. Un séjour dans la clôture d'une abbaye offre une expérience paradoxale de liberté intérieure et de rencontre de Dieu.

Ceinte de flots, Hoedic aussi a sa clôture. En l'église Notre-Dame-la-Blanche, Hoedic a son abbatale. Le sentier côtier est son cloître. Ses cafés, oui ses cafés mêmes peuvent être des parloirs : tu pourras y reconnaître, sur les traits de pêcheurs habitués à scruter les vagues, les rides et la lumière qui forgent les visages d'ermites coutumiers de la contemplation.

Puis après 3 ou 4 ans, s'ajoute le soutien incomparable de l'association Cap Vrai, avec des intuitions très proches sur une « spiritualité de la mer » et une logistique aussi solide que le granit du fort où désormais nous logeons, dans la partie gérée par cette association. C'est grâce à elle que la navigation a pu se maintenir dans d'excellentes conditions de sécurité et de fraternité. À l'évidence, sans Cap Vrai, la pérennité de ces camps eût été compromise. Le logement au fort et le bénévolat de ses membres ont permis jusqu'à ce jour d'accueillir tous les jeunes avec une participation très modeste des familles.

Avec 18 éditions du « camp de Pâques », mais aussi 3 camps embarqués itinérants qui ont fait escale à Hoedic et 2 recollections de plaisanciers au fort, il n'est pas possible de calculer le nombre précis de jeunes qui ont partagé cette expérience. Mais les témoignages recueillis après les camps parlent d'eux-mêmes :

Myriam : « *J'ai beaucoup aimé le ramassage des déchets. Ça nous a permis de nouer des liens avec les autres et aussi parce que ça nous permet de voir ou prendre conscience de la pollution que nous laissons.* »

Marjolaine : « *J'ai aimé le temps de désert, il permet d'admirer la beauté du paysage en étant seule. Il nous permet de réfléchir sur notre vie et de prier dans des espaces superbes.* »

Christophe : « *Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas pu me poser.* »

Christophe : « *J'ai préféré le temps à la Trinquette : un moment musical et convivial. Grâce à la musique, jeunes animateurs et gens de l'île se sont rapprochés.* »

Clément : « *Un des moments qui m'a marqué fut la rencontre avec des marins... Je me rends compte qu'il faut très peu pour rire et être heureux.* »

Isaline : « *J'ai aimé nettoyer l'île, les plages. Je me suis sentie utile. On a fait quelque chose de bien pour l'environnement.* »

Julia : « *J'ai beaucoup apprécié l'aller et le retour en bateau. C'était vraiment très agréable, et je ne m'attendais pas à pêcher! Être sur un bateau me semble un bon moyen de rencontrer Dieu, car la mer demeure mystérieuse et envoûtante. Ces 4 jours ont été pour moi une pause dans le quotidien qui m'a permis de souffler, de penser aux autres.* »

Nicolas : « *J'ai trouvé très sympa que ce soient de "vieux marins" qui naviguent avec nous. Cela m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, comme me repérer sur une carte nautique.* »

L'écologie, un service éducatif

On aime ce que l'on connaît, et on protège ce que l'on aime.

Dans le « carnet de camp » édité chaque année, et surtout dans l'accompagnement des jeunes, une place importante est donnée à la découverte de la nature. À commencer par les oiseaux marins croisés durant la navigation : différents goélands et cormorans, sternes caugek et pierre-garin, fous, guillemots, plus rarement pingouins tordas ou plongeurs. Puis ceux d'Hoedic : faisans omniprésents, tadornes, limicoles... Sans oublier la flore : les immortelles, œillets sauvages et rosiers pimprenelles nains, aux parfums mêlés et entêtants les jours de grand soleil, et bien sûr le fameux lys maritime présent sur les deux îles.

La loi de la mer

Père Yves Mesnard, 1983

- La mer est ton choix. Elle te convie, comme tous les gens de mer, à recevoir sa Loi.
- On ne trompe pas la mer. Chez elle s'imposent toujours la franchise et la loyauté.
- La mer est un lieu de courage. Tu dois toujours être disponible pour l'effort qu'elle peut soudain exiger.
- La mer est un lieu de solidarité. C'est ensemble qu'on l'affronte.
- La fraternité de la mer se vit par l'entraide, le respect mutuel, la tolérance.
- La mer impose le soin. L'ordre doit régner sur le bord. Du désordre viendrait la panique.
- Les gens de mer sont tes maîtres. Leur expérience n'a pas de prix pour toi.
- La mer est un lieu de beauté. Que sa pollution te soit intolérable.
- Savoure l'harmonie et la splendeur toujours changeantes du ciel et de la mer. Tu habites le plus beau domaine.
- La mer dispose pour toi un large espace de silence. Si tu es croyant, que ta méditation affirme tes convictions et ouvre ton cœur. L'étoile de la mer au-dessus de l'horizon t'invite à te dépasser.
- Souviens-toi : la mer est toujours la plus forte.

Et ce monde minéral de roches granitiques qui s'étend de Quiberon jusqu'au Croisic en passant par Houat, Hoedic et le plateau du Four, avec ces plages merveilleuses au sable blanc qui donne aux flots ces transparences d'émeraude, encadrées par des rochers habillés de lichens orangés.

C'est un élément essentiel du camp que d'apprendre à connaître et reconnaître les animaux, la flore, et les roches, ce monde animal, végétal et minéral auquel nous sommes si intimement liés. Le connaître de mieux en mieux, pour l'aimer davantage. Alors cet article de la loi de la mer, écrite par le dominicain Yves Ménard, fondateur de Cap Vrai, résonne comme une évidence : « *La Mer est un lieu de beauté. Que sa pollution te soit intolérable.* »

Voilà pourquoi, avec les jeunes nous arpentons les côtes d'Hoedic depuis vingt ans, sacs-poubelle à la main, pour contribuer à ce que cette côte soit débarrassée des souillures infligées par les activités humaines. Pollution esthétique, mais aussi chimique avec tous les déchets en plastique et matériaux divers, et les objets dangereux : verres brisés, clous... C'est un service rendu avec joie, mais c'est aussi et même d'abord un acte éducatif. S'être baissé pour ramasser 80 bouteilles en plastique et 200 mégots, ou encore patiemment une cinquantaine de clous là où des fêtards ont brûlé une palette sur la plage : voilà qui est de nature à faire réfléchir et changer le comportement d'un jeune. Pour toute sa vie !

C'est aussi une activité qui procure une récompense immédiate : celle d'avoir « fait quelque chose de bien », et tout simplement la joie de se promener sur une plage au sable vierge.

Avec le recul des années nous pouvons faire un constat globalement positif sur la propreté des côtes. Le travail de nettoyage, accompli aussi par d'autres, a sûrement un impact, car certains déchets lourds et importants ont une longue durée de vie. Mais il faut aussi y voir une évolution des mentalités et des comportements. Nous ne trouvons plus les nombreux déchets d'origine espagnole ou portugaise qui venaient souiller les côtes il y a vingt ans. Un navigateur me racontait qu'à l'époque la décharge de la Corogne se déversait directement dans la mer. Je revois encore celle de Houat sur la côte sauvage il n'y a pas si longtemps, et celle d'Hoedic ouverte à tout vent.

Aujourd'hui, tri sélectif et passage des barges « poubelles » venant du continent font partie de la vie quotidienne : comment ne pas s'en réjouir ? Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas à poursuivre l'effort. La municipalité actuelle prévoit la mise en place de poubelles sur les sentiers de l'île. Il s'agit d'enclencher un cercle vertueux. S'il y a une bouteille en plastique sur la plage, on peut espérer que le premier passant la ramassera, surtout s'il peut ne pas s'en encombrer pour la journée. S'il y avait 20 bouteilles sur la plage, on pourrait craindre que le même visiteur n'en jette « une de plus ». Il reste une part importante de déchets venus de la pêche, notamment en nylon. Si une part de perte est inévitable, sans doute sera-t-il possible de la réduire ?

Même si par ce travail nous rendons service, nous restons largement débiteurs de tout ce que nous recevons d'Hoedic et de la communauté îlienne. Il

n'empêche, la reconnaissance manifestée par Émilie, la garde du littoral, ou par des îliens qui disent aux jeunes « *c'est bien ce que vous faites* » est un encouragement qui les touche et fortifie leur désir d'accomplir ce service de leur mieux. Qu'il pleuve ou qu'il vente.

La découverte d'une histoire humaine d'une richesse incomparable

Mais si Hoedic est pour nous comme pour beaucoup d'autres un petit paradis, ce n'est pas seulement, et pas même d'abord pour le charme de ses plages et le parfum de ses œillets. Ce qui a « croché dans notre cœur », c'est avant tout la longue et riche histoire des hommes sur ce « caillou », avec des relations simples et vraies tissées au fil des ans.

Au fort, l'exposition de Melvan sur la Préhistoire fait remonter cette histoire à la nuit des temps, et nous a rendus attentifs aux cairns, menhirs, tombes et alignements qui parsèment Hoedic avec une densité impressionnante. Plusieurs années nous avons été présents lors de campagnes de fouilles, et je me souviens encore de l'excitation des archéologues sur l'alignement du Groah Denn lorsqu'ils ont mis au jour une tombe avec un crâne, puis une belle hache polie. Cela aussi s'inscrit dans une démarche éducative. Toucher ces pierres, c'est bien autre chose pour des jeunes que de consulter sur écran ou d'écouter à l'école un exposé sur la préhistoire. Cela les inscrit eux-mêmes dans une histoire longue, et tout en prenant la mesure du temps, invite à donner sa valeur au présent héritier de cette histoire.

Cet héritage, c'est aussi celui des chants de marins dont ils font l'apprentissage. À travers eux c'est une histoire, un vocabulaire et un art de vivre qu'ils découvrent. Plus encore, c'est par ces chants surtout que nous avons pu partager au bout de quelques années des moments précieux d'échanges et même de communion avec des Hoedicaux.

Il aura fallu presque une dizaine d'années d'apprivoisement pour que les continentaux que nous sommes cessent d'être « invisibles ». Compréhensible attitude de survie pour une communauté îlienne envahie non plus par les cohortes d'Anglais... mais par des hordes de touristes. Les liens se sont finalement tissés par ces deux lieux fraternels que sont l'église et la Trinquette. Deux lieux où l'on communit, au moins par le chant.

Notre carnet s'est enrichi lorsque Stéphane est venu chanter *Mon p'tit garçon*, suivi bientôt de Christian avec *Un oranger*, Marc avec *Les goémoniers*, et Jeanne avec *La bernique d'Hoedic*. Berniques que Véronique est capable de « faire décoller » — selon ses propres mots — quand elle se joint à nous. Seuls les jeunes qui reviennent plusieurs années peuvent apprécier à leur juste valeur ces moments précieux. Un jour Pifou nous rejoint le temps d'interpréter *Hoedic petit caneton, tu croches dans notre cœur*. Et lorsqu'il entonne *Marie-Jeanne-Gabrielle*, je rêve à chaque fois de faire découvrir à ces jeunes cet autre « caillou », l'île de Sein, que j'affectionne tant au « bout de la terre ».

Si bien des fois j'ai griffonné des paroles de chants que j'ignorais sur un coin de table, j'ai aussi partagé un couplet écrit par Jean-Noël pour *Ô Hoedic*

de la mer, qui étrangement semblait ignoré à la Trinquette. Notre chant *Au revoir/kenavo* est maintenant réclamé à la fin de nos libations, et j'ai même eu la surprise d'entendre un jour présenté comme « *un chant de la paroisse d'Hoedic* » le cantique *Comme un voilier* apporté quelques années plus tôt par la chorale de jeunes de Derval, lors d'un camp d'été. Cet enrichissement mutuel d'un patrimoine vivant est l'expression de liens d'amitié, ces liens qui constituent en fait la plus grande richesse d'Hoedic, celle qui nous fait revenir le plus souvent et nous l'espérons, pour encore au moins 20 ans.

Une aventure spirituelle

Raconter l'histoire de ces camps sans évoquer l'éducation spirituelle serait les amputer d'une dimension essentielle. L'intuition principale est de faire goûter aux jeunes diverses formes de prière, temps de solitude sur l'île. Mais s'il est vrai que nous consacrons à chaque fois du temps à ces exercices, c'est toute la vie du camp, de la cuisine au nettoyage des plages en passant par la fraternité à la Trinquette qui est une expérience spirituelle.

Pierre-Yves autrefois, et depuis des années Jean-Noël, nous ont accueillis avec une gentillesse et une délicatesse qui ne se démentent pas, nous ouvrant les portes de l'église et même de leur logement avec générosité.

C'est ainsi qu'une génération de jeunes a pu être touchée par *La Grâce de Dieu* — pour reprendre le titre du roman de Jean Noli, dont l'action se situe à Hoedic —, sans parler d'animateurs et notamment de séminaristes dont plusieurs sont devenus prêtres. En cette année 2018, l'un d'entre eux est venu lui aussi à Hoedic avec des jeunes.

Arnaud de Guibert et Henry Fautrad

Quelques anecdotes

Les Sarthois sont toujours moins nombreux que les jeunes venus du pays Nantais. En revanche ce sont souvent des durs à cuire, des chefs de bande de la cité des Sablons bien connue au Mans.

Une soirée étoilée sans lune, nous sommes allongés sur l'herbe rase en haut de la butte, tout près des douves du fort, coté sud. Nous découvrons les constellations, les yeux perdus dans le ciel étoilé. Pour certains jeunes, c'est la toute première fois. Enveloppant la Petite Ourse, la queue du Dragon balaye le ciel; Arcturus du Bouvier brille, incandescente, à côté de l'inégalable couronne boréale. Bientôt il faut rejoindre le camping. J'accompagne ces grands gail-lards et remarque qu'ils se collent bizarrement à moi. Ils ont peur de la nuit! Car il faut vous dire que dans nos grandes cités il ne fait jamais nuit. Un lézard dans l'herbe ou le croassement d'une grenouille¹ dans l'étang voisin les effrayent. Ah, ils ont bonne mine mes caïds à Hoedic.

Un été, lors d'un camp embarqué avec escale à Hoedic, alors que nous sommes à terre, un coup de nordet bien plus fort qu'annoncé se lève en fin de soirée. Il n'est pas prudent de rallier en annexe les bateaux au mouillage, avec la nuit tombante et la mer se formant. Et trop tard pour trouver refuge au fort. L'église accueillera pour la nuit les jeunes dans les sacs de couchage rapportés des bateaux par le père Henry et un animateur intrépide.

À la Trinquette nous sommes chez nous : la collection de petits cochons derrière le comptoir de Jeanne nous rappelle notre campagne de la Sarthe rurale et nos habitudes culinaires. Si bien que l'on finit par apporter un, puis deux, puis davantage de pots de rillettes du Mans à chaque nouveau camp.

Le premier camp à Hoedic pour les jeunes de Derval, commune rurale entre Nantes et Rennes, s'est déroulé en 2007. Au retour on met une traîne, qui nous vaut rapidement une vingtaine de maquereaux pour la plus grande joie des jeunes. Mais à l'arrivée à Derval, il faut bien de la persuasion pour convaincre les parents qu'ils ne viennent pas de la poissonnerie, et qu'ils ont bien été pêchés par leurs enfants.

En 2012, une des jeunes, Faustine, apporte sa harpe celtique, avec moult recommandations des parents. Le dernier soir, on entonne les chants de marins à la Trinquette, dans un sympathique brouhaha. Puis les doigts de Faustine courent sur les cordes. Plus personne ne trinque, le temps semble suspendu. Tous sont emportés par l'émotion des antiques mélodies et plus d'un, ce soir-là, essuie une larme sur un visage plissé par les ans et les embruns.

En 2014, nous avons deux guitaristes, mais l'unique guitare est oubliée sur un bateau reparti pour le Crouesty. Bienheureux oubli. On s'enquiert auprès de Jeanne si quelqu'un à Hoedic pourrait nous dépanner. C'est ainsi que nous faisons la connaissance de Pifou, qui non seulement nous prête une guitare, mais vient chanter pour nous *Ô Hoedic, petit caneton* et *Marie-Jeanne Gabrielle*, avec une virtuosité aussi inimitable que son sourire.

On ne trouve pas que des bouteilles vides en nettoyant les plages. En 2015, l'une d'elles contient un message : « *dear finder, my name is Luca, and I live in Switzerland. I am 9 years old. If you find this bottle, please write me back...*

1. Il s'agit en fait de crapaud calamite, *Bufo calamita*. Il n'y a pas de grenouille à Hoedic. (Note de Melvan)

lovely greetings, Luca ». Avec ce garçon suisse qui s'est pris pour Robinson, plusieurs courriers seront échangés avec les jeunes au retour du camp.

Au printemps 2016, les « Pieds nickelés », 3 joyeux paroissiens bricoleurs de Pornic, débarquent à Hoedic avec beaucoup d'outils et deux containers de panneaux de chêne prêts à être assemblés afin de monter une cuisine aménagée pour Cap Vrai au fort. Le chêne a été récupéré lors de la démolition de la chapelle des petites Sœurs des pauvres à Nantes. Rien ne se perd, tout se transforme.

2016 & 2017 : « les Gaillards d'avant ». Rencontrés à la fête de la mer à Pré-failles où ces sympathiques gaillards font retentir des chants de marins avant la messe chaque fois qu'elle est célébrée sur le port, soit une fois par an. L'amitié fait des miracles, et deux années de suite ils viendront à l'hôtel des Cardinaux passer 3 jours pour chanter avec les jeunes : rencontre aussi chaleureuse qu'improbable.

Faut-il conclure ?

En 2018, pour la première fois depuis des années, nous n'avons pas vu le ballet des hirondelles sous les voûtes de l'église durant la messe. Il faut dire que l'église a été magnifiquement rénovée grâce à la ténacité et la passion des amis de Notre-Dame-la-Blanche, ne laissant plus autant de place pour les courants d'air et les oiseaux. Heureusement nos amies continuent à virevolter avec insouciance dans le ciel d'Hoedic, et nous espérons bien nous aussi poursuivre cette expérience éducative encore de longues années.

Alors faut-il conclure ? Sans doute pas. Mais « faire le point » était utile pour que l'aventure continue et permette encore à de nombreux jeunes de participer à ce séjour dans une île qui sait se montrer si généreuse. Après 20 ans, je voudrais dire surtout et à tous « merci », et j'espère que les jeunes en garderont toute leur vie cette disposition intérieure unique et particulièrement précieuse dans ce monde : la gratitude.

L'auteur

Arnaud de Guibert, prêtre du diocèse de Nantes, lance en 1999 un premier camp à Hoedic et y revient régulièrement depuis avec des jeunes.

Remerciements

À l'association Cap Vrai, partenaire de cette aventure éducative, à Henry Fautrad, prêtre avec qui beaucoup de ces camps ont été menés, aux animateurs qui consacrent chaque année quelques jours pour accompagner les jeunes, enfin et surtout aux habitants d'Hoedic qui nous font une place dans la vie de cette communauté îlienne, avec une mention particulière pour Émilie Moisson pour la cordialité de son accueil au fort.

Iconographie

Collection Arnaud de Guibert